

VALORES PROGRESISTAS, TRADICIONALES Y PATRIARCALES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Por Susana Gabriela Muñiz Moreno

CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

VALORES PROGRESISTAS, TRADICIONALES Y PATRIARCALES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Por Susana Gabriela Muñiz Moreno

*“El mundo social no sólo se compone de estructuras
objetivas sino también de representaciones, percepciones
y visiones [...] que] contribuyen a construir el mundo y a
dotarlo de sentido para quienes viven en él”
Capdevielle (2011:34)*

Cuando pensamos en las idiosincrasias, las personas podríamos tener la impresión de que nuestra visión del mundo es enteramente nuestra y que la hemos construido de una forma activa y autónoma. Y en alguna medida esto es así, los individuos pueden sorprendernos con comportamientos y expresiones inesperadas, pero, por lo general, nuestra cimentación del mundo opera bajo imposiciones estructurales. Antes de darnos cuenta, hemos internalizado lo externo y encarnado lo social. Bourdieu (1977) a esto le denomina *habitus*: la manera en que la sociedad se deposita en los individuos en forma de inclinaciones duraderas, capacidades entrenadas, improvisaciones reguladas o propensidades estructuradas que les orientan a pensar, sentir o actuar de ciertas formas. Ésta es la naturalización de la historia.

Algunos autores se refieren a estos esquemas llanamente como sistemas de actitudes y valores: los principios orientadores de nuestros juicios, elecciones y acciones. Se trata de esos elementos pre-reflexivos que nos disponen hacia las cosas, situaciones y hacia las personas mismas, indicándonos, por ejemplo, qué es lo importante o qué debe priorizarse al momento de tomar decisiones, y de esta manera influyendo en nuestros comportamientos (Haste, 2018 y UNESCO IBE, 2013, citados en OECD 2019). A este bagaje de patrones de pensamientos, sentimientos e ideas, moldeados a lo largo de nuestra vida, Hofstede le llama “software de la mente” o simplemente “cultura”: las reglas no escritas del juego social (Hofstede et. al. 2010).

Las transformaciones masivas de los sistemas de actitudes y valores no son ni sencillas ni expeditas. Por el contrario, la cultura tiende a ser bastante estable. Sin embargo, estos sistemas simbólicos ciertamente transmutan, como producto y catalizador a su vez de metamorfosis sociales de mayor calado. Diversas teorías sobre la modernización se han ocupado de registrar y comprender estos cambios, en particular cómo la evolución cultural va aparejada, en una relación dialógica, de otras transformaciones institucionales, económicas y sociales. Ronald Inglehart, por ejemplo, ha documentado cómo las actitudes de las masas hacia la igualdad de género y la homosexualidad se han venido modificando de manera gradual pero certera.

Esta “feminización de las normas culturales”, como él la nombra, ha contribuido en los países desarrollados al descenso de las tasas de violencia y a la construcción de democracias genuinas.

(Inglehart, 2018).

¿En dónde nos encontraremos nosotros? ¿Estaremos instalados en algún punto de la trayectoria de feminización cultural descrita por Inglehart? **Considerando el vigor de los últimos años de la llamada cuarta ola del feminismo, ostensible en las manifestaciones masivas en las calles, en los tendedores, en los nuevos discursos en las redes sociales y en la despenalización, en cadena, del aborto en ocho estados de la República Mexicana, o en la aprobación del matrimonio igualitario, la penalización de las terapias de conversión y la promulgación de la Ley de Identidad en Jalisco,** cabe del todo preguntarse si estaremos atestiguando en el país y la entidad los signos de una transformación cultural. Y si fuese el caso, ¿quiénes estarían encabezando el motor de este cambio?

La Encuesta a la población del Área Metropolitana de Guadalajara sobre Violencia de Género. (EAMG 2022), del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, incluye en su instrumento un conjunto de treinta reactivos para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo de personas adultas radicadas en esta metrópoli con respecto de afirmaciones tales como **“Las mujeres deben hacer cargo del cuidado de la casa” o “Los hombres tienen necesidades sexuales que no pueden controlar”**. El conjunto de estos reactivos nos permite entrever un trasfondo cultural profundo: el habitus, los valores sedimentados de las y los habitantes de esta región. ¿Qué podemos aprender de los resultados?

INDICIOS DE CAMBIO

El aborto, en camino del reconocimiento al derecho

Uno de los primeros resultados que sobresalen en la EAMG 2022 es la actitud de las y los encuestados frente al aborto, una de las demandas históricas de prácticamente todos los feminismos desde los años 70s. El apoyo al aborto parece haber trascendido los límites de los círculos radicales. Casi la mitad (48%) de las personas encuestadas en el AMG respondieron estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “El aborto legal y seguro debe ser un derecho para las mujeres”. 18% se declaran neutrales y solo un tercio se oponen. El dato es destacable cuando consideramos que hace apenas cuatro años, según la Encuesta Mundial de Valores (WVS por sus siglas en inglés), solo el 21% de las y los mexicanos en todo el territorio nacional tendían a justificar el aborto en alguna medida (Haerpfer et al, 2022), cifra que ya sugería un avance contra el 18% que así lo consideraba en el 2012 (Inglehart et al, 2014), e incluso contrastante con el 13.6% que hace veintiséis años, en 1996, estaba de acuerdo (Inglehart et al, 2018). Ver Tabla 1.

Tabla 1.
Porcentaje de personas encuestadas que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

	El aborto se justifica en ocasiones o siempre		El aborto legal y seguro debe ser un derecho para las mujeres
	WVS* 6 - 2012	WVS 7 - 2018	EAMG ** - 2022
HOMBRES	18%	23%	45%
MUJERES	17%	19%	50%
GLOBAL	18%	21%	48%

*WVS = World Values Survey, respuestas para México. La 6ta. edición reporta una muestra representativa de las y los adultos mexicanos radicados en el país, con un total de 1987 casos. La 7ma. edición reporta una muestra de 1726 adultos y adultas en todo el territorio nacional. La pregunta original es una escala del 1 al 10, en donde 1 representa la afirmación que “Nunca se justifica el aborto”, y 10 que “Siempre se justifica el aborto”. Se reporta el % de personas que respondieron entre 6 y 10 en esta escala.

**EAMG = Encuesta sobre Violencia de Género. Mujeres y Hombres del Área Metropolitana de Guadalajara. En su única edición de 2022, reporta una muestra de 1,508 personas adultas, hombres y mujeres, radicadas en el AMG. Se reporta el % de personas que está De Acuerdo o Muy de Acuerdo con la afirmación.

Maternidad elegida

La cifra anterior nos habla de las actitudes de la población respecto de uno de los aspectos instalados en el corazón patriarcal: **la maternidad**. Algunas feministas radicales, como Shulamith Firestone, veían en el rol reproductivo de las mujeres la base material de la ideología político-sexual de sumisión femenina (Tong & Fernandes, 2018). Simone De Beauvoir consideraba de hecho la maternidad como una trampa (1975, citada por López, 2019), una reducción de las mujeres a cuerpos que menstrúan, procrean, se embarazan y paren, y ciertamente una imposición vendida a la mujer como el vehículo único de su realización personal ¿o cómo, si no siendo madre, se realizaba *una como mujer*?

La EAMG encontró que hoy, poco menos de un tercio (30%) de las y los encuestados en la AMG está de acuerdo con que *“una mujer se realiza al tener hijos”*, cifra que representa una caída importante en el bloque de población que hace algunos años encontraba en la maternidad la vía de la autorrealización femenina. En 1996, según la WVS, esta cifra representaba el 45% de las y los mexicanos, y en 1981, hace más de cuarenta años, poco más de la mitad de la población adulta (52%) (Inglehart et al 2018).

LA MATERNIDAD SERÁ
DESEADA O NO SERÁ.

¿Familia o profesión?

Así como se atisban cambios en la ideología de la maternidad, parece haber perdido fuerza también el falso dilema *familia o profesión* que colocaba a las mujeres en bifurcaciones imposibles. Hoy, solo 19% de las y los encuestados en el AMG está de acuerdo con que “*Las mujeres deben anteponer su familia a su desarrollo profesional*”. 21% se declaran neutrales y 60% se oponen. En el 2018, a nivel nacional, según la WVS, la señal tendía a sugerir una tendencia opuesta, 53% de las y los mexicanos estaban de acuerdo en que “*cuando una madre tiene empleo pagado, los hijos sufren*” (Haerpfer et al, 2022). Ver Tabla 2.

Tabla 2.
Porcentaje de personas encuestadas que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones*

	Cuando una madre tiene un empleo pagado, los hijos sufren		Las mujeres deben anteponer su familia a su desarrollo profesional
	WVS 6 - 2012**	WVS 7 - 2018	EAMG - 2022***
HOMBRES	43%	52%	22%
MUJERES	45%	54%	16%
GLOBAL	44%	53%	19%

*Incluye respuestas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”

**WVS = World Values Survey, respuestas para México. La 6ta. edición reporta una muestra representativa de las y los adultos mexicanos radicados en el país, con un total de 1987 casos. La 7ma. edición reporta una muestra de 1726 adultos y adultas en todo el territorio nacional.

***EAMG = Encuesta sobre Violencia de Género. Mujeres y Hombres del Área Metropolitana de Guadalajara. En su única edición de 2022, reporta una muestra de 1,508 personas adultas, hombres y mujeres, radicadas en el AMG.

Los hombres ya no son los más capaces

Los cambios de actitudes parecen no estar circunscritos a los aspectos asociados a la femineidad, como maternidad y hogar. También se entrevén cuestionamientos sobre el significado y prerrogativas de los varones. La EAMG encontró que solo 11% de las personas encuestadas considera que “Los hombres son más inteligentes y capaces en el ámbito laboral”, lo que podría reflejar un descenso modesto, pero claro, en comparación con el 2018, cuando 19% de las y los mexicanos a nivel nacional, según la WVS, consideraba que “en general, los hombres son mejores ejecutivos de negocios que las mujeres” (Haerpfer et al, 2022), cifra que en el 2012 llegaba al 21% (Inglehart et al, 2014). Ver Tabla 3.

Tabla 3.
Porcentaje de personas encuestadas que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones*

	En general, los hombres son mejores ejecutivos de negocios que las mujeres		Los hombres son más inteligentes y capaces en el ámbito laboral
	WVS** 6 - 2012	WVS 7 - 2018	EAMG *** - 2022
HOMBRES	23%	21%	14%
MUJERES	18%	17%	8%
GLOBAL	21%	19%	11%

*Incluye respuestas “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”

**WVS = World Values Survey, respuestas para México. La 6ta. edición reporta una muestra representativa de las y los adultos mexicanos radicados en el país, con un total de 1987 casos. La 7ma. edición reporta una muestra de 1726 adultos y adultas en todo el territorio nacional.

***EAMG = Encuesta sobre Violencia de Género. Mujeres y Hombres del Área Metropolitana de Guadalajara. En su única edición de 2022, reporta una muestra de 1,508 personas adultas, hombres y mujeres, radicadas en el AMG.

¿SON PAREJOS LOS CAMBIOS?

No debemos por supuesto cantar victoria. Otros indicadores, como la prevalencia de violencia contra las mujeres por parte de la actual pareja o última pareja, han permanecido inalterados por veinte años (INEGI, 2016), pero quizá estamos viendo atisbos de transformación en el plano cultural. Adicionales a los ya citados, la EAMG incluye una diversidad de reactivos innovadores tales como *“El hombre puede hacerse cargo por completo del cuidado de los hijos”* o *“No es necesario utilizar lenguaje inclusivo (uso de la @, de la “e”. ej. Todes)”*, para los cuales resultaría valioso disponer de mediciones pasadas que nos permitieran calibrar la evolución en las actitudes respecto de esos temas. Desafortunadamente, no existen tales mediciones.

Bastante difícil es encontrar medidas comparables a nivel nacional, no se diga subnacional, sobre tópicos más o menos consensados. Lo que sí se puede desprender de los objetivos de las mediciones, son los propios contextos en los cuales esos instrumentos se han desarrollado, los cuales nos hablan de una redefinición o ajuste de lo que merece ser medido. Por ejemplo, en 1981, la Encuesta Mundial de Valores incluía preguntas que hoy parece ocioso seguir preguntando. Hace cuarenta años era relevante indagar si las personas aprobaban o desaprobaban el que una mujer tuviera hijos como madre soltera, sin deseos de tener una relación estable con un hombre (pregunta a la cual, por cierto, 40% de las y los mexicanos entonces respondieron con desaprobación). O preguntas como *“¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los individuos puedan disfrutar de una libertad sexual completa y sin restricciones?”* (pregunta a la que 56% de las mexicanas y mexicanos respondieron en desacuerdo) (Inglehart et al 2018). Preguntas acerca de la posibilidad de un rol activo de los hombres en el hogar, como *“los hombres deben de participar en la limpieza del hogar”*, de las mujeres en un rol de proveedoras como *“las mujeres deben de aportar económicamente a los gastos del hogar”* o incluso preguntas acerca de la legitimidad de comportamientos que no pueden describirse sino como de dominación en las relaciones de pareja, como *“puedo prohibir a mi pareja que tenga amigos y/o amigas”*, no han existido dentro de lo meritorio, o siquiera en el imaginario de lo indagable, hasta ahora.

Lo que la EAMG puede ofrecernos es una línea basal general para estas nuevas configuraciones actitudinales, misma que se reporta en los descriptivos simples anexados a este informe. Pero de más valor aún, la EAMG nos ofrece la posibilidad de entrever las diferencias que existen entre subgrupos de la población con relación a esas configuraciones. Estas diferencias ya se anuncian desde la revisión de los resultados de los heroicos estudios tipo panel.

Por ejemplo, establecimos ya que entre el 2012 y el 2022 el nivel de creencia de que los hombres son mejores ejecutivos o más capaces en el ámbito laboral ha venido descendiendo, pasando de 21% en el 2012, a 19% en el 2018 y luego a 11% en el 2022. Pero como se observa en la Figura 3, los hombres y las mujeres no opinan de la misma forma, o al menos no con el mismo nivel de acuerdo. En el 2012, los hombres tendían a estar más de acuerdo con la afirmación de que los hombres eran mejores ejecutivos (23% vs. 18% de las mujeres), ampliándose acaso más la distancia en el 2022, siendo 14% de los hombres quienes consideran que son más inteligentes y capaces en el ámbito laboral, contra solo 8% de las mujeres que están de acuerdo con esa idea.

Figura 3.
Porcentaje que está de acuerdo con que "Los hombres son mejores ejecutivos / más inteligentes y capaces en el ámbito laboral"

Esa distancia, en ocasiones más sutil, en ocasiones más marcada, persiste en otras actitudes. Por ejemplo, en el 2022, 22% de los hombres del AMG opinan que las mujeres deben anteponer su familia a su desarrollo profesional, pero sólo 16% de las mujeres así lo considera, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. En años anteriores, la WVS no reflejaba dicha significancia estadística en las diferencias de opiniones ente hombres y mujeres para la pregunta equiparable.

De igual forma, la diferencia entre hombres y mujeres en el nivel de acuerdo con que el aborto legal y seguro debe ser un derecho para las mujeres reflejada en la EAMG, con 50% de las mujeres en acuerdo vs. 45% de los hombres, es también estadísticamente significativa, no siendo así en las preguntas equiparables realizadas a nivel nacional por la WVS de los años 2018 y 2012.

¿Será esta evidencia de que las mujeres se están volviendo más progresistas que los hombres o a un ritmo más acelerado?

Si bien, dada la ausencia de registros históricos, no podemos establecer si estamos ante tendencias diferenciadas, sí podemos establecer en qué lugar se encuentran estas distancias al día de hoy en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Las mujeres ¿encabezan el cambio?

Para responder a la pregunta sobre si existen diferencias en actitudes entre los hombres y las mujeres del Área Metropolitana de Guadalajara, se ejecutó un análisis bivariado, del cual se reportan los resultados en las tablas incluidas en este reporte.

Conforme se avanza en la lectura de los resultados, un leit motif comienza a emerger.

Las mujeres parecen más propensas a estar en acuerdo con nuevos valores, “feminizados” como los llamaría Inglehart (¿o acaso feministas?) que los hombres.

Por el contrario, **los hombres parecen sostener en mayor proporción las disposiciones tradicionales.**

- 48%** de los hombres considera que las mujeres pueden cuidar a los hijos de mejor manera que los hombres, pero sólo **41%** de las mujeres está de acuerdo con dicha afirmación.
- 11%** de los hombres considera que tiene derecho a decir a su pareja cómo vestir, contra **7%** de las mujeres que así lo piensa.
- 13%** de los hombres se considera con derecho a revisar el celular de su pareja, contra **9%** de las mujeres que expresa lo mismo.
- 9%** de los hombres cree que los gritos y/o los golpes a veces son necesarios, contra **6%** de las mujeres.
- 15%** de los hombres está de acuerdo con que los chistes machistas son divertidos, contra **8%** de las mujeres que lo piensa.

Y así continúa.

La agrupación de las respuestas Muy de acuerdo y De acuerdo, como se listaron arriba, aunque facilitan la comprensión de los datos, ocultan no obstante los matices y énfasis que la escala ordinal de hecho provee (no es lo mismo estar De acuerdo simplemente que Muy de acuerdo, o En desacuerdo, que Ni uno ni otro). Por ello se estimaron medidas de asociación (γ) entre la variable sexo y cada uno de los reactivos correspondientes oscilando los resultados entre asociaciones moderadas a fuertes en la mayoría de los casos, y en todos, siendo las diferencias estadísticamente significativas.

Para fines de simplificar el análisis, se procedió a sintetizar la información contenida en los treinta reactivos siguiendo el método de Análisis de Componentes Principales (Ver Cuadro 1). A partir de esta técnica, emergieron tres factores substantivos del conjunto de los datos:

Estos tres factores no son independientes, son escalas estandarizadas, (es decir, con media de cero y desviación estándar de 1.) (Ver Figura 7), que indican un mayor o menor nivel de acuerdo con los valores que capturan. Por ejemplo, un puntaje más alto en la escala de **Valores Tradicionales**, significa que la persona tiende a estar de acuerdo con el que las mujeres deben hacerse cargo de la casa, que pueden cuidar mejor de los hijos, que es de hecho a través de los hijos como se realizan, que deben anteponer su familia a su profesión, y que los hombres deben ser proveedores y ganar más que las mujeres.

Asimismo, un puntaje más alto en la escala de **Valores Progresistas**, indica que esta persona tiende a compartir en mayor medida ideas como el que los hombres deben participar en la limpieza del hogar y la crianza de los hijos, que las mujeres deben aportar económicamente al hogar, que ser hombre o mujer no define el trabajo que uno puede realizar, incluso que las mujeres tienen derecho a decidir si tener o no hijos, y que el aborto debería ser un derecho.

Finalmente, un alto puntaje en la escala de **Valores Patriarcales** designa a personas que consideran su derecho el revisar el celular de su pareja, prohibirle que tenga amigos o amigas, obligarle a quedarse en casa, decirle cómo vestir, o que sus parejas deban acceder a todo tipo de prácticas sexuales. También refleja la creencia de que los hombres tienen necesidades sexuales que no pueden controlar, que los hombres son más inteligentes y capaces en lo laboral, que los chistes machistas son divertidos o que el lenguaje inclusivo no es necesario (Ver Tablas 4 y 5).

Una vez establecidos los factores que sintetizan el conjunto de los reactivos, se ejecutó un Análisis de Varianza para probar la hipótesis de no existencia de diferencia de medias (Prueba F). En todos los casos las diferencias entre hombres y mujeres resultaron estadísticamente significativas (Ver Tablas 6–8).

De manera consistente, las mujeres reportaron un mayor puntaje en la escala de valores progresistas y un menor puntaje en las escalas de valores tradicionales y patriarcales. Las desviaciones estándar no nos sugieren una mayor o menor heterogeneidad dentro de cada grupo. Nos remiten más bien a una disposición consistente de las mujeres como grupo, a abrazar un poco más los nuevos valores, los “feministas”, y estar un poco más en desacuerdo con los valores tradicionales y patriarcales.

¿Cómo se explican estas diferencias? Bourdieu es claro al enfatizar que el habitus, esas disposiciones o esquemas de pensar, sentir o actuar, no son meras cabriolas mentales, sino que están asociados a diferentes posiciones sociales, es decir, están estructuradas. Podríamos pensar que, acaso, esa suerte de privilegio epistémico que implica habitar cuerpo de mujer y existir como tal, sea lo que les lleva a ver las cosas de manera distinta. Pero también es verdad que en tanto no se disponga de información empírica que de manera minuciosa nos permita comprobar esta hipótesis de manera histórica, será mera especulación. En todo caso, la escasa evidencia disponible nos ha mostrado que no necesariamente, o no siempre, las mujeres se han expresado en formas menos tradicionales o patriarcales. En momentos, como lo muestra la WVS, y para ciertos temas, las mujeres han de hecho mostrado compartir las mismas ideas, valores y actitudes que los hombres. Una segunda hipótesis podría derivar del análisis en las formas en las que el feminismo ha interpelado y tenido eco entre las mujeres en los últimos años.

Los datos de la EAMG nos sugieren que **ellas**, a ritmo acompasado, están cambiando más que ellos.

Quizá esta hipótesis resuene un poco más, considerando que ellas se han incorporado a la vida pública y política, al mercado, se han vuelto deportistas y ocupado, gradualmente, roles y posiciones otrora vedadas, mientras que ellos, no han hecho lo propio. **Esto plantea una pregunta importante para el movimiento feminista: ¿cómo y en qué medida debe, desea y puede interpelar a los hombres en adelante?**

REFERENCIAS

Bourdieu, P. (1977) *Outline of a theory of practice*. New York: Cambridge University Press.

Capdevielle, J. (2011) El concepto de Habitus: "Con Bourdieu y contra Bourdieu", en *Anduli* 10: 31-45. ISSN 16960270. Disponible en: https://institucional.us.es/revistas/anduli/10/art_3.pdf

Haerpfer, C., Inglehart, R., Moreno, A., Welzel, C., Kizilova, K., Diez-Medrano J., M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen (eds.). (2022) *World Values Survey: Round Seven. Country-Pooled Datafile Version 4.0*. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi:10.14281/18241.18

Haste, H. (2018), *Attitudes and Values and the OECD Learning Framework 2030: A critical review of definitions, concepts and data*, OECD, https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/Draft_Papers_supporting_the_OECD_Learning_Framework_2030.pdf.

Hofstede, Geert; Hofstede, Gert. & Minkov, M. (2010) *Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its importance for Survival*. New York: McGraw-Hill Companies.

INEGI (2016) *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016*. México: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/>

Inglehart, R. & Welzel, C. (2005) *Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence*. New York: Cambridge University Press.

Inglehart, R. (2018) *Cultural Evolution. People's Motivations Are Changing, and Reshaping the World*. New York: Cambridge University Press.

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). (2018). *World Values Survey: Round Three - Country-Pooled Datafile*. Madrid, Spain & Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi.org/10.14281/18241.5

Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). (2014) *World Values Survey: Round Six. Country-Pooled Datafile Version*: <https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp>. Madrid: JD Systems Institute

López (2019) El feminismo existencialista de Simone de Beauvoir, en Amorós, C. y De Miguel, A. (Eds.) *Teoría Feminista. De la Ilustración al Segundo Sexo*. Pp. 335-365. Madrid: Biblioteca Nueva.

OECD (2019) *Attitudes and Values for 2030*, en *OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030*. Disponible en: https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf

Tong, R. & Fernandes, T (2018) *Feminist Thought. A More Comprehensive Introduction*. New York: Routledge Knowledge.

UNESCO IBE (2013), *IBE: Glossary of curriculum terminology*, UNESCO International Bureau of Education (IBE). Disponible en: <http://193.242.192.196/fr/node/12103>

ANEXO DE TABLAS Y FIGURAS

Tabla 1.
Porcentaje de personas encuestadas que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

	El aborto se justifica en ocasiones o siempre		El aborto legal y seguro debe ser un derecho para las mujeres
	WVS** 6 - 2012	WVS 7 - 2018	EAMG *** - 2022
HOMBRES	18%	23%	45%
MUJERES	17%	19%	50%
GLOBAL	18%	21%	48%

*WVS = World Values Survey, respuestas para México. La 6ta. edición reporta una muestra representativa de las y los adultos mexicanos radicados en el país, con un total de 1987 casos. La 7ma. edición reporta una muestra de 1726 adultos y adultas en todo el territorio nacional. La pregunta original es una escala del 1 al 10, en donde 1 representa la afirmación que "Nunca se justifica el aborto", y 10 que "Siempre se justifica el aborto". Se reporta el % de personas que respondieron entre 6 y 10 en esta escala.

**EAMG = Encuesta sobre Violencia de Género. Mujeres y Hombres del Área Metropolitana de Guadalajara. En su única edición de 2022, reporta una muestra de 1,508 personas adultas, hombres y mujeres, radicadas en el AMG. Se reporta el % de personas que está De Acuerdo o Muy de Acuerdo con la afirmación.

Figura 1.
Porcentaje que justifica el aborto o considera que debe ser un derecho para las mujeres

Tabla 2.
Porcentaje de personas encuestadas que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones*

	Cuando una madre tiene un empleo pagado, los hijos sufren		Las mujeres deben anteponer su familia a su desarrollo profesional
	WVS 6 - 2012**	WVS 7 - 2018	EAMG - 2022***
HOMBRES	43%	52%	22%
MUJERES	45%	54%	16%
GLOBAL	44%	53%	19%

*Incluye respuestas "Muy de acuerdo" y "De acuerdo"

**WVS = World Values Survey, respuestas para México. La 6ta. edición reporta una muestra representativa de las y los adultos mexicanos radicados en el país, con un total de 1987 casos. La 7ma. edición reporta una muestra de 1726 adultos y adultas en todo el territorio nacional.

***EAMG = Encuesta sobre Violencia de Género. Mujeres y Hombres del Área Metropolitana de Guadalajara. En su única edición de 2022, reporta una muestra de 1,508 personas adultas, hombres y mujeres, radicadas en el AMG.

Figura 2.
Porcentaje que está de acuerdo con que cuando una madre tiene un empleo pagado, los hijos sufren o que las mujeres deben anteponer su familia a su desarrollo profesional

Tabla 3.
Porcentaje de personas encuestadas que están de acuerdo con las siguientes afirmaciones*

	En general, los hombres son mejores ejecutivos de negocios que las mujeres		Los hombres son más inteligentes y capaces en el ámbito laboral
	WVS** 6 - 2012	WVS 7 - 2018	EAMG *** - 2022
HOMBRES	23%	21%	14%
MUJERES	18%	17%	8%
GLOBAL	21%	19%	11%

*Incluye respuestas "Muy de acuerdo" y "De acuerdo"

**WVS = World Values Survey, respuestas para México. La 6ta. edición reporta una muestra representativa de las y los adultos mexicanos radicados en el país, con un total de 1987 casos. La 7ma. edición reporta una muestra de 1726 adultos y adultas en todo el territorio nacional.

***EAMG = Encuesta sobre Violencia de Género. Mujeres y Hombres del Área Metropolitana de Guadalajara. En su única edición de 2022, reporta una muestra de 1,508 personas adultas, hombres y mujeres, radicadas en el AMG.

Figura 3.
Porcentaje que está de acuerdo con que "Los hombres son mejores ejecutivos / más inteligentes y capaces en el ámbito laboral"

Cuadro 1. NOTA METODOLÓGICA

Con el fin de reducir la información contenida en los 30 reactivos correspondientes a las variables 6.1 a 6.30, se condujo un Análisis de Componentes Principales (ACP) con rotación oblicua (Oblimin directo con normalización de Kaiser). La medida Kaiser-Meyer-Olkin $KMO=0.919$ verificó la adecuación de la muestra para el análisis. Los valores KMO para los reactivos individuales fueron > 0.9 en dieciocho de los reactivos, un valor entre 0.8 y 0.9 en once de los reactivos y un reactivo tuvo un KMO superior a 0.6, en todos los casos siendo valores superiores al límite aceptable de 0.5. El valor para la Prueba de Esfericidad de Bartlett $\chi^2 (435) = 15203.167$, $p < 0.000$ indicó que las correlaciones entre los reactivos fueron lo suficientemente grandes.

Se condujo un primer análisis para obtener los autovalores iniciales. Siguiendo el criterio de Kaiser, el análisis inicial arrojó seis factores con autovalores ≥ 1 . No obstante, dados el tamaño de la muestra, el número de reactivos y el hecho de que el promedio de las comunalidades es < 0.5 , se optó por el método de la gráfica de sedimentación para determinar el número de factores, siendo cuatro los seleccionados, que explican 48% de la varianza total. Las correlaciones reproducidas mostraron que menos del 30% de los residuos no redundantes obtuvieron valores absolutos mayores que 0.05, indicando un buen ajuste del modelo. La Tabla 4 (Matriz de Patrón) muestra la carga factorial de cada componente y la Tabla 5 muestra la Matriz de Estructura. En el análisis final, se muestran los datos relativos a los factores uno a tres, excluyendo el cuarto factor, dado que los primeros son los que reflejan un significado substantivo relevante para los fines de este análisis.

Finalmente, para facilitar la comprensión de los Factores 1 y 2, se invirtió el orden de los puntajes, de manera que un alto puntaje indique un alto nivel de acuerdo y un bajo puntaje un bajo nivel de acuerdo (la escala original de medición de los reactivos es inversa, siendo 1) Totalmente de acuerdo ... 5) Totalmente en desacuerdo). Esto no se hizo en el Factor 3 dado que las cargas factoriales resultantes ya se presentan en sentido negativo. Para una mejor comprensión de cómo los factores seleccionados reflejan el sentido de los reactivos originales, con fines ilustrativos se presentan los Gráficos 1, 2 y 3, gráficos de medias, que muestran cómo cada reactivo se relaciona con el factor correspondiente, mostrando en la mayoría de los casos una relación lineal. El Gráfico 4, finalmente, muestra los histogramas correspondientes a los factores resultantes del ACP seleccionados que, como se observa, consta de puntajes estandarizados centrados en una media de 0.

Tabla 4.
Matriz de Patrón^a

	Reactivo	Componente			
		1	2	3	4
V6.22	Puedo prohibir a mi pareja que tenga amigos y/o amigas	0.752			
V6.21	Puedo obligar a mi pareja a quedarse en casa cuando yo salga	0.749			
V6.25	Los gritos y/o golpes a veces son necesarios	0.721			
V6.20	Tengo el derecho de decirle a mi pareja como vestirse	0.671			
V6.19	Tengo el derecho de revisar el celular de mi pareja	0.650			
V6.18	La pareja debe acceder a todo tipo de prácticas sexuales	0.625			
V6.28	Dejar de hablar y/o ignorar a una persona con la que había mostrado interés y no justificarle mi decisión, está bien	0.622			
V6.23	Las mujeres dependen económicamente de los hombres	0.621			
V6.27	Los chistes machistas son divertidos	0.619			
V6.16	Los hombres son más inteligentes y capaces en el ámbito laboral	0.561			
V6.24	Los hombres tienen necesidades sexuales que no pueden controlar	0.559			-0.344
V6.30	Los hombres sufren violencia en mayor medida que las mujeres	0.542			
V6.26	No es necesario utilizar lenguaje inclusivo (uso de la @, de la "e". ej. Todes)	0.428			-0.571
V6.13	Los hombres deben de ganar más que las mujeres	0.407		-0.323	0.315
V6.15	Los hombres no deben mostrar sus emociones	0.377			
V6.7	Los hombres deben de participar en la limpieza del hogar		0.798		
V6.6	Los hombres deben de implicarse en la crianza de los hijos		0.773		
V6.8	Las mujeres deben de aportar económicamente a los gastos del hogar		0.720		
V6.5	La mujer tiene el derecho de decidir si tener hijos o no		0.697		
V6.12	Ser hombre o mujer no define que trabajo podemos realizar		0.541		
V6.29	Las mujeres sufren violencia en mayor medida que los hombres		0.525		

V6.10	El hombre puede hacerse cargo por completo del cuidado de los hijos		0.506		0.323
V6.17	Las personas confunden el acoso con el interés por otra persona		0.398		
V6.11	El aborto legal y seguro debe ser un derecho para las mujeres		0.377		0.378
V6.9	El hombre puede cuidar a los hijos de mejor manera que las mujeres		0.310		0.560
V6.3	Las mujeres deben hacerse cargo del cuidado de la casa			-0.792	
V6.2	La mujer puede cuidar a los hijos de mejor manera que los hombres			-0.755	
V6.4	Las mujeres deben anteponer su familia a su desarrollo profesional			-0.697	
V6.1	Una mujer se realiza al tener hijos			-0.664	
V6.14	Los hombres deben ser proveedores			-0.470	

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Oblimin con normalización Kaiser.

a. La rotación ha convergido en 16 iteraciones.

Tabla 5.
Matriz de estructura

	Reactivo	Componente			
		1	2	3	4
V6.21	Puedo obligar a mi pareja a quedarse en casa cuando yo salga	0.787	-0.214	-0.298	0.094
V6.22	Puedo prohibir a mi pareja que tenga amigos y/o amigas	0.779	-0.226	-0.272	0.018
V6.25	Los gritos y/o golpes a veces son necesarios	0.734	-0.190	-0.221	0.025
V6.20	Tengo el derecho de decirle a mi pareja como vestir	0.724	-0.230	-0.312	0.109
V6.19	Tengo el derecho de revisar el celular de mi pareja	0.697	-0.187	-0.292	0.126
V6.23	Las mujeres dependen económicamente de los hombres	0.693	-0.102	-0.423	-0.023
V6.18	La pareja debe acceder a todo tipo de prácticas sexuales	0.660	-0.147	-0.264	0.094
V6.16	Los hombres son más inteligentes y capaces en el ámbito laboral	0.641	-0.109	-0.379	0.197
V6.27	Los chistes machistas son divertidos	0.614	-0.064	-0.177	-0.049
V6.24	Los hombres tienen necesidades sexuales que no pueden controlar	0.586	-0.035	-0.341	-0.339
V6.28	Dejar de hablar y/o ignorar a una persona con la que había mostrado interés y no justificarle mi decisión, está bien	0.567	-0.001	-0.054	-0.189
V6.13	Los hombres deben de ganar más que las mujeres	0.518	-0.128	-0.410	0.296
V6.30	Los hombres sufren violencia en mayor medida que las mujeres	0.492	0.101	-0.018	0.051
V6.15	Los hombres no deben mostrar sus emociones	0.463	-0.090	-0.343	0.210
V6.4	Las mujeres deben anteponer su familia a su desarrollo profesional	0.350	-0.080	-0.729	0.023
V6.26	No es necesario utilizar lenguaje inclusivo (uso de la @, de la "e". ej. Todes)	0.349	0.182	-0.038	-0.545
V6.1	Una mujer se realiza al tener hijos	0.323	-0.037	-0.698	-0.043
V6.7	Los hombres deben de participar en la limpieza del hogar	-0.230	0.810	0.057	0.023
V6.6	Los hombres deben de implicarse en la crianza de los hijos	-0.199	0.782	-0.045	-0.080
V6.8	Las mujeres deben de aportar económicamente a los gastos del hogar	-0.160	0.727	0.098	0.108
V6.5	La mujer tiene el derecho de decidir si tener hijos o no	-0.181	0.705	-0.063	-0.083

V6.12	Ser hombre o mujer no define que trabajo podemos realizar	-0.141	0.552	0.182	0.045
V6.29	Las mujeres sufren violencia en mayor medida que los hombres	-0.064	0.526	-0.191	-0.308
V6.10	El hombre puede hacerse cargo por completo del cuidado de los hijos	0.013	0.501	0.253	0.341
V6.17	Las personas confunden el acoso con el interés por otra persona	0.215	0.373	-0.222	-0.142
V6.11	El aborto legal y seguro debe ser un derecho para las mujeres	-0.055	0.380	0.330	0.403
V6.3	Las mujeres deben hacerse cargo del cuidado de la casa	0.279	-0.060	-0.797	-0.008
V6.2	La mujer puede cuidar a los hijos de mejor manera que los hombres	0.123	0.095	-0.735	-0.183
V6.14	Los hombres deben ser proveedores	0.190	0.238	-0.500	-0.233
V6.9	El hombre puede cuidar a los hijos de mejor manera que las mujeres	0.198	0.282	0.108	0.572

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Oblimin con normalización Kaiser.

Figura 4.
HISTOGRAMAS DE LOS FACTORES

Tabla 6.
Puntaje obtenido en la escala de Valores Progresistas por Sexo

	N	Media	Desviación estándar	Error estándar	95% de intervalo de confianza para la media		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
HOMBRE	667	-.0660	.94773	.03670	-.1380	.0061	-3.39	2.25
MUJER	737	.0597	1.04210	.03839	-.0157	.1351	-3.63	2.16
TOTAL	1404	.0000	1.00000	.02669	-.0524	.0524	-3.63	2.25

	ANOVA				
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
ENTRE GRUPOS	5.529	1	-.1380	.0061	-3.39
DENTRO DE GRUPOS	1397.471	1402	-.0157	.1351	-3.63
TOTAL	1403.000	1403	-.0524	.0524	-3.63

Figura 5.
Comparación de medias obtenidas por hombres y mujeres respecto de la escala de valores Progresistas

Tabla 7.
Puntaje obtenido en la escala de Valores Tradicionales por Sexo

	N	Media	Desviación estándar	Error estándar	95% de intervalo de confianza para la media		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
HOMBRE	667	.1483719	.99094707	.03836962	.0730319	.2237118	-2.40207	3.29265
MUJER	737	-.1342795	.98977902	.03645898	-.2058555	-.0627036	-2.32862	2.93858
TOTAL	1404	.0000000	1.00000000	.02668803	-.0523527	.0523527	-2.40207	3.29265

	ANOVA				
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
ENTRE GRUPOS	27.972	1	27.972	28.521	<.001
DENTRO DE GRUPOS	1375.028	1402	.981		
TOTAL	1403.000	1403			

Figura 6.
Comparación de medias obtenidas por hombres y mujeres respecto de la escala de Valores Tradicionales

Tabla 8.
Puntaje obtenido en la escala de Valores Patriarcales por Sexo

	N	Media	Desviación estándar	Error estándar	95% de intervalo de confianza para la media		Mínimo	Máximo
					Límite inferior	Límite superior		
HOMBRE	667	.1481	.96458	.03735	.0747	.2214	-1.75	4.35
MUJER	737	-.1340	1.01315	.03732	-.2073	-.0607	-1.86	4.67
TOTAL	1404	.0000	1.00000	.02669	-.0524	.0524	-1.86	4.67

	ANOVA				
	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
ENTRE GRUPOS	27.859	1	27.859	28.403	<.001
DENTRO DE GRUPOS	1375.141	1402	.981		
TOTAL	1403.000	1403			

Figura 7.
Comparación de medias obtenidas por hombres y mujeres respecto de la escala de valores Patriarcales

ANÁLISIS BIVARIADO

Tabla cruzada
“Una mujer se realiza al tener hijos” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
UNA MUJER SE REALIZA AL TENER HIJOS	Totalmente de acuerdo	8.9%	10.7%	9.8%
	De acuerdo	23.7%	17.0%	20.3%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	17.7%	13.2%	15.4%
	En desacuerdo	28.5%	26.5%	27.4%
	Totalmente en desacuerdo	21.3%	32.6%	27.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“La mujer puede cuidar a los hijos de mejor manera que los hombres” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LA MUJER PUEDE CUIDAR A LOS HIJOS DE MEJOR MANERA QUE LOS HOMBRES	Totalmente de acuerdo	15.1%	15.9%	15.5%
	De acuerdo	33.1%	25.1%	29.0%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	23.0%	21.0%	22.0%
	En desacuerdo	19.5%	23.3%	21.4%
	Totalmente en desacuerdo	9.3%	14.8%	12.1%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Las mujeres deben hacerse cargo del cuidado de la casa” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LAS MUJERES DEBEN HACERSE CARGO DEL CUIDADO DE LA CASA	Totalmente de acuerdo	8.5%	7.3%	7.9%
	De acuerdo	23.0%	12.9%	17.8%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	25.3%	22.0%	23.6%
	En desacuerdo	28.6%	35.2%	32.0%
	Totalmente en desacuerdo	14.8%	22.6%	18.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Las mujeres deben anteponer su familia a su desarrollo profesional” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LAS MUJERES DEBEN ANTEPONER SU FAMILIA A SU DESARROLLO PROFESIONAL	Totalmente de acuerdo	6.8%	6.0%	6.4%
	De acuerdo	15.3%	9.9%	12.5%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	25.8%	16.8%	21.2%
	En desacuerdo	35.5%	40.3%	38.0%
	Totalmente en desacuerdo	16.6%	27.0%	22.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“La mujer tiene el derecho de decidir si tener hijos o no” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LA MUJER TIENE EL DERECHO DE DECIDIR SI TENER HIJOS O NO	Totalmente de acuerdo	30.9%	43.1%	37.2%
	De acuerdo	41.7%	33.0%	37.2%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	12.7%	9.0%	10.8%
	En desacuerdo	9.0%	8.1%	8.5%
	Totalmente en desacuerdo	5.6%	6.8%	6.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los hombres deben de implicarse en la crianza de los hijos” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS HOMBRES DEBEN DE IMPLICARSE EN LA CRIANZA DE LOS HIJOS	Totalmente de acuerdo	31.5%	42.5%	37.2%
	De acuerdo	43.7%	33.9%	38.6%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	12.1%	9.1%	10.6%
	En desacuerdo	8.0%	8.7%	8.4%
	Totalmente en desacuerdo	4.6%	5.8%	5.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los hombres deben de participar en la limpieza del hogar” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS HOMBRES DEBEN DE PARTICIPAR EN LA LIMPIEZA DEL HOGAR	Totalmente de acuerdo	31.0%	44.7%	38.1%
	De acuerdo	41.8%	34.4%	38.0%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	13.4%	7.9%	10.6%
	En desacuerdo	8.5%	7.8%	8.1%
	Totalmente en desacuerdo	5.3%	5.1%	5.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Las mujeres deben de aportar económicamente a los gastos del hogar” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LAS MUJERES DEBEN DE APORTAR ECONÓMICAMENTE A LOS GASTOS DEL HOGAR	Totalmente de acuerdo	15.0%	28.3%	21.9%
	De acuerdo	41.4%	38.6%	40.0%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	25.0%	18.4%	21.6%
	En desacuerdo	11.6%	10.2%	10.9%
	Totalmente en desacuerdo	7.0%	4.5%	5.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“El hombre puede cuidar a los hijos de mejor manera que las mujeres” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
EL HOMBRE PUEDE CUIDAR A LOS HIJOS DE MEJOR MANERA QUE LAS MUJERES	Totalmente de acuerdo	6.6%	5.9%	6.2%
	De acuerdo	15.0%	14.0%	14.5%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	38.0%	35.2%	36.5%
	En desacuerdo	25.7%	27.0%	26.4%
	Totalmente en desacuerdo	14.8%	17.9%	16.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“El hombre puede hacerse cargo por completo del cuidado de los hijos” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
EL HOMBRE PUEDE HACERSE CARGO POR COMPLETO DEL CUIDADO DE LOS HIJOS	Totalmente de acuerdo	11.9%	15.1%	13.5%
	De acuerdo	29.5%	27.7%	28.6%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	25.8%	25.9%	25.8%
	En desacuerdo	23.2%	21.0%	22.1%
	Totalmente en desacuerdo	9.6%	10.4%	10.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“El aborto legal y seguro debe ser un derecho para las mujeres” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
EL ABORTO LEGAL Y SEGURO DEBE SER UN DERECHO PARA LAS MUJERES	Totalmente de acuerdo	20.2%	30.1%	25.2%
	De acuerdo	25.1%	20.1%	22.5%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	19.3%	17.2%	18.3%
	En desacuerdo	19.3%	15.4%	17.3%
	Totalmente en desacuerdo	16.0%	17.2%	16.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Ser hombre o mujer no define que trabajo podemos realizar” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
SER HOMBRE O MUJER NO DEFINE QUE TRABAJO PODEMOS REALIZAR	Totalmente de acuerdo	21.7%	32.9%	27.5%
	De acuerdo	35.5%	31.6%	33.5%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	18.2%	14.1%	16.1%
	En desacuerdo	17.6%	15.3%	16.4%
	Totalmente en desacuerdo	7.0%	6.1%	6.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los hombres deben de ganar más que las mujeres” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS HOMBRES DEBEN DE GANAR MÁS QUE LAS MUJERES	Totalmente de acuerdo	3.3%	5.5%	4.4%
	De acuerdo	9.7%	7.2%	8.4%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	21.8%	14.5%	18.0%
	En desacuerdo	42.2%	35.5%	38.8%
	Totalmente en desacuerdo	22.9%	37.3%	30.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los hombres deben ser proveedores” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS HOMBRES DEBEN SER PROVEEDORES	Totalmente de acuerdo	14.6%	13.5%	14.0%
	De acuerdo	30.8%	23.9%	27.2%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	24.5%	26.4%	25.5%
	En desacuerdo	22.4%	22.1%	22.3%
	Totalmente en desacuerdo	7.7%	14.1%	11.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los hombres no deben mostrar sus emociones” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS HOMBRES NO DEBEN MOSTRAR SUS EMOCIONES	Totalmente de acuerdo	5.5%	7.1%	6.3%
	De acuerdo	13.8%	9.8%	11.7%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	13.5%	10.8%	12.1%
	En desacuerdo	39.1%	34.1%	36.5%
	Totalmente en desacuerdo	28.0%	38.3%	33.3%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los hombres son más inteligentes y capaces en el ámbito laboral” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS HOMBRES SON MÁS INTELIGENTES Y CAPACES EN EL ÁMBITO LABORAL	Totalmente de acuerdo	3.8%	3.1%	3.4%
	De acuerdo	10.1%	4.6%	7.3%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	21.2%	13.5%	17.2%
	En desacuerdo	41.6%	40.5%	41.0%
	Totalmente en desacuerdo	23.2%	38.3%	31.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Las personas confunden el acoso con el interés por otra persona” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LAS PERSONAS CONFUNDEN EL ACOSO CON EL INTERÉS POR OTRA PERSONA	Totalmente de acuerdo	11.2%	11.4%	11.3%
	De acuerdo	28.4%	21.2%	24.7%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	27.4%	26.7%	27.1%
	En desacuerdo	21.8%	23.2%	22.5%
	Totalmente en desacuerdo	11.2%	17.5%	14.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“La pareja debe acceder a todo tipo de prácticas sexuales” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LA PAREJA DEBE ACCEDER A TODO TIPO DE PRÁCTICAS SEXUALES	Totalmente de acuerdo	2.9%	3.0%	3.0%
	De acuerdo	10.5%	6.1%	8.2%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	16.1%	12.7%	14.4%
	En desacuerdo	39.9%	36.2%	38.0%
	Totalmente en desacuerdo	30.5%	41.9%	36.4%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Tengo el derecho de revisar el celular de mi pareja” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
TENGO EL DERECHO DE REVISAR EL CELULAR DE MI PAREJA	Totalmente de acuerdo	2.9%	3.2%	3.1%
	De acuerdo	9.7%	5.8%	7.7%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	10.4%	8.7%	9.5%
	En desacuerdo	40.1%	36.9%	38.4%
	Totalmente en desacuerdo	36.9%	45.3%	41.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Tengo el derecho de decirle a mi pareja como vestir” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
TENGO EL DERECHO DE DECIRLE A MI PAREJA COMO VESTIR	Totalmente de acuerdo	2.5%	1.9%	2.2%
	De acuerdo	8.7%	4.9%	6.7%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	10.7%	9.6%	10.1%
	En desacuerdo	40.2%	36.6%	38.3%
	Totalmente en desacuerdo	37.9%	47.0%	42.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Puedo obligar a mi pareja a quedarse en casa cuando yo salga” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
PUEDO OBLIGAR A MI PAREJA A QUEDARSE EN CASA CUANDO YO SALGA	Totalmente de acuerdo	2.7%	2.5%	2.6%
	De acuerdo	5.6%	3.1%	4.3%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	8.2%	5.8%	7.0%
	En desacuerdo	43.7%	36.8%	40.1%
	Totalmente en desacuerdo	39.7%	51.9%	46.0%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Puedo prohibir a mi pareja que tenga amigos y/o amigas” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
PUEDO PROHIBIR A MI PAREJA QUE TENGA AMIGOS Y/O AMIGAS	Totalmente de acuerdo	2.3%	2.6%	2.5%
	De acuerdo	5.8%	4.0%	4.9%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	9.9%	6.4%	8.1%
	En desacuerdo	44.0%	38.3%	41.1%
	Totalmente en desacuerdo	38.0%	48.7%	43.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Las mujeres dependen económicamente de los hombres” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LAS MUJERES DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE LOS HOMBRES	Totalmente de acuerdo	3.8%	3.0%	3.4%
	De acuerdo	13.1%	7.6%	10.3%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	17.8%	14.0%	15.8%
	En desacuerdo	37.2%	34.7%	35.9%
	Totalmente en desacuerdo	28.1%	40.8%	34.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los hombres tienen necesidades sexuales que no pueden controlar” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS HOMBRES TIENEN NECESIDADES SEXUALES QUE NO PUEDEN CONTROLAR	Totalmente de acuerdo	4.3%	4.5%	4.4%
	De acuerdo	9.7%	9.7%	9.7%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	17.4%	13.8%	15.5%
	En desacuerdo	41.1%	34.3%	37.6%
	Totalmente en desacuerdo	27.5%	37.7%	32.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los gritos y/o golpes a veces son necesarios” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS GRITOS Y/O GOLPES A VECES SON NECESARIOS	Totalmente de acuerdo	1.5%	2.3%	1.9%
	De acuerdo	7.7%	4.1%	5.9%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	8.4%	5.6%	6.9%
	En desacuerdo	41.0%	36.4%	38.6%
	Totalmente en desacuerdo	41.4%	51.6%	46.6%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“No es necesario utilizar lenguaje inclusivo (uso de la @, de la "e". ej. Todes)” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
NO ES NECESARIO UTILIZAR LENGUAJE INCLUSIVO (USO DE LA @, DE LA "E". EJ. TODES)*	Totalmente de acuerdo	17.1%	13.3%	15.2%
	De acuerdo	13.1%	13.6%	13.4%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	17.7%	20.1%	18.9%
	En desacuerdo	30.5%	25.1%	27.7%
	Totalmente en desacuerdo	21.7%	27.8%	24.8%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los chistes machistas son divertidos” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS CHISTES MACHISTAS SON DIVERTIDOS	Totalmente de acuerdo	3.6%	3.0%	3.3%
	De acuerdo	11.7%	4.8%	8.1%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	20.1%	11.5%	15.7%
	En desacuerdo	35.2%	33.5%	34.3%
	Totalmente en desacuerdo	29.4%	47.2%	38.5%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Dejar de hablar y/o ignorar a una persona con la que había mostrado interés y no justificarle mi decisión, está bien” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
DEJAR DE HABLAR Y/O IGNORAR A UNA PERSONA CON LA QUE HABÍA MOSTRADO INTERÉS Y NO JUSTIFICARLE MI DECISIÓN, ESTÁ BIEN	Totalmente de acuerdo	2.9%	4.7%	3.8%
	De acuerdo	9.1%	9.4%	9.2%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	18.2%	12.9%	15.5%
	En desacuerdo	41.3%	34.5%	37.8%
	Totalmente en desacuerdo	28.5%	38.6%	33.7%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Las mujeres sufren violencia en mayor medida que los hombres” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LAS MUJERES SUFREN VIOLENCIA EN MAYOR MEDIDA QUE LOS HOMBRES	Totalmente de acuerdo	27.0%	34.5%	30.9%
	De acuerdo	35.8%	27.8%	31.7%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	15.9%	14.8%	15.3%
	En desacuerdo	14.8%	13.1%	13.9%
	Totalmente en desacuerdo	6.4%	9.8%	8.2%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

Tabla cruzada
“Los hombres sufren violencia en mayor medida que las mujeres” *Sexo
 % dentro de Sexo

		Sexo		Total
		HOMBRE	MUJER	
LOS HOMBRES SUFREN VIOLENCIA EN MAYOR MEDIDA QUE LAS MUJERES	Totalmente de acuerdo	3.0%	2.2%	2.6%
	De acuerdo	8.8%	7.7%	8.2%
	Ni de acuerdo Ni en desacuerdo	24.0%	24.6%	24.3%
	En desacuerdo	42.5%	37.6%	40.0%
	Totalmente en desacuerdo	21.7%	27.9%	24.9%
Total		100.0%	100.0%	100.0%

CENTRO DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO

Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo

Tomás V. Gómez #121, Col. Ladrón de Guevara, C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco, México.

+52 (33) 36301405, 36301404